

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ И МИР - ФАКТОР ПРОГРЕССА И ПРОЦВЕТАНИЯ

Бекмуратов Азамат

Магистрант II курса Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха по специальности
«Методика преподавания социально-гуманитарных наук»
(Основы духовности)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446817>

Известно, что территория Средней Азии, в частности, Узбекистан, с древних времен является регионом, где проживает множество разнородных народов, исповедующих разные религии, имеющих разные культуры, языки, обычаи, образ жизни. Расположение территории Узбекистана на пересечении важных с географической точки зрения торговых путей, экономические связи царств на этой земле со многими государствами оказали значительное влияние на религиозную и духовную жизнь коренных народов, а традиции Мавераннахра-на развитие культуры других стран. Это послужило одним из основных факторов формирования межнациональной солидарности и религиозной терпимости.

На территории Узбекистана с древних времен сосуществовали и развивались ислам и другие религии. Это внесло определенный вклад в духовный подъем общества. В настоящее время в нашей стране проживают представители более 130 национальностей и народностей. Узбекистан с первых дней обретения независимости одним из приоритетов своей политики определил межнациональную и межконфессиональную терпимость и согласие.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.В своем Послании Олий Мажлису от 28 декабря 2018 года Мирзиеев заявил: “Узбекистан всегда будет придерживаться своих традиций в области межнационального согласия и религиозной терпимости, никогда не отклоняясь от этого пути. В нашей стране первостепенное внимание уделяется укреплению атмосферы взаимного уважения, дружбы и согласия между представителями разных национальностей и религиозных конфессий. Это наш самый большой актив, и мы все обязаны беречь его как зеницу ока”[1].

То, что мир и спокойствие-это великое благо, нашло свое отражение в исламских источниках. В частности, стих 13 Суры “Худжурат “гласит:” О люди! Воистину, мы сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы могли узнать друг друга. Поистине,

Мукаррам у Аллаха-самый благочестивый из вас. Воистину, Аллах-знающий, знающий". В этом стихе Всевышний Аллах обращается ко всему человечеству со словами "О люди" и говорит: "ваши родители едины". То есть вы все произошли от Адама и Евы. Тем не менее, мы разделили вас на разные национальности, народы, народы и племена. Отсюда следует, что деление людей на разные народы, народы, народы и племена происходило по воле Аллаха.

В хадисах также говорится, что "мир и спокойствие-два великих блага, которых многие люди лишены", что "кто поднимает против нас козни, тот не из ислама", что люди призваны ценить мир и жить в согласии между собой.

Человечество на всех этапах своего развития стремилось, прежде всего, к миру и гармонии. Потому что любой прогресс тесно связан с этим. Поэтому мир в стране – это неоценимое благословение, залог великого блаженства, устойчивого развития. Мир-одна из главных идей, которую наша Родина неустанно продвигает на мировой политической арене.

Конечно, покой не может быть достигнут спонтанно или с помощью громких слов, он должен поддерживаться последовательными и решительными действиями. Для этого необходимо одновременно созерцать процессы, происходящие на мировой политической арене, уметь предвидеть. Одним из факторов, сдерживающих так называемое благословение мира, является религиозная терпимость, межнациональное согласие, которое, возможно, уже стало звеном в нашей национальной идеологии.

Все религии мира основаны на идеях добра и призывают людей к добру, миру, взаимному сотрудничеству и дружбе. Мы не ошибемся, если скажем, что ислам является лидером в этом отношении. Внимание нашей религии к вопросам мира и терпимости намного больше, и эти принципы составляют неотъемлемую часть веры каждого мусульманина.

"Скажите (о, верующие), что мы уверовали в Аллаха и в книгу, которая была ниспослана нам, и в то, что было ниспослано Аврааму, Исмаилу, Исааку, Иакову и тому роду, и в то, что было дано Моисею и Иисусу, и в то, что было дано всем пророкам от их Господа. Мы не отделяем их друг от друга, и мы подчиняемся ему.". (Сура Бакара, аят 136).

Согласно предписанию, изложенному в этом аяте Карима, каждый мусульманин должен верить в пророков, посланных Всевышним Аллахом, так же, как Мухаммад верит в Аллаха, так же, как он верит в Коран в

писаниях, ниспосланных Всевышним Аллахом. Если кто-либо из них не верит или не уважает их, он не останется мусульманином. И так, терпимость прежде всего находит свое выражение в вере, которая является основой нашей религии.

Аллах любит справедливых”, предписывая верующим-мусульманам поддерживать хорошие отношения с представителями других национальностей и вероисповеданий, если они не воюют из-за религиозной вражды и не пытаются угнетать и изгонять их из своей страны, подчеркивая необходимость быть справедливыми по отношению к ним (норма). Это суждение является ярким доказательством того, насколько гуманной и миролюбивой религией является ислам, что мусульманство означает терпимость (норма). Эта религия не запрещает никому делать добро и справедливость по отношению к другим религиям. Кроме того, в другом аяте Корана Всевышний Аллах говорит: “...Ешьте из удела Аллаха и не творите нечестия на земле!”(Сура "Бакара", аят 60) призывает все человечество жить в мире и спокойствии, терпимо относясь друг к другу, не причиняя вреда.

Действительно, святой долг для всех нас-воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, делая его храбрым, смелым, способным противостоять вредным влияниям и идеям, чуждым нашему менталитету, в соответствии с идеями межнационального и межконфессионального согласия и терпимости. С участием наших наставников, которые своим жизненным опытом, личным примером, своим трудом внесли свой вклад в развитие страны, мы должны подчеркнуть, что дальнейшее улучшение атмосферы духовно-просветительских и нравственных отношений в махаллях, общеобразовательных школах, академических лицеях и профессиональных колледжах, высших учебных заведениях, усиление правовой пропаганды межнационального и межрелигиозного согласия является фактором мира, прогресса и процветания должен.

Эти ценности, вечно священные для нашего народа, объединяют все силы и действия, имеющие разные мнения и взгляды в обществе, тем самым способствуя укреплению национального единства.

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Мамлакат ривождаги истиқболли вазифалар (Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатаси аъзоларига 2018 йилда амалга оширилган асосий ишлар якуни ва Ўзбекистон Республикасини 2019

- йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларига бағишланган Мурожаатнома). /<https://kun.uz/99444746>.
2. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
 3. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
 4. JI Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
 5. IB Jollibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019
 6. IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
 7. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. атериалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017
 8. IB Jollibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Suistanble Development and Economics 1 (1 ..., 2017)
 9. IB Jollibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015

